

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО ПОЛУВАГОНА НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ МОДЕЛИ 13-401 В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ ПОЛУВАГОНАМИ

Юлчиев Достон Рахим угли

Студент магистратуры группа MTV-1 (Ташкентский государственный транспортный университет)

Хайдаров Ойбек Улугбекович

Научный руководитель Ст. Препоод. (Ташкентский государственный транспортный университет)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6504541>

Аннотация: В Республике Узбекистан имеется большое количество платформ модели 13-401, потребность в которых не является значительной, и часть этих платформ большое количество времени простаивают. Встает вопрос о целесообразности модернизации или полной переделке указанных платформ в полувагоны.

Ключевые слова: платформа, полувагон, разгрузочный люк, кузов, транспортировка.

Для перевозки грузов на большое расстояние используются разные виды транспорта. Например, для железнодорожных перевозок применяются, в том числе, полувагоны. Они предназначены для транспортировки таких грузов, как:

- сыпучие и штучные грузы;
- лес;
- руда;
- прокат металлов
- другие грузы, не нуждающиеся в укрытии от влияния факторов внешней среды.

Удобство использования при погрузке и выгрузке разнообразных машин в полувагон обеспечивает отсутствие у его кузова крыши.

Существует два вида полувагонов:

- полувагоны универсальные - оборудованы разгрузочными люками в полу;
- специализированные - имеют глухой пол и кузов (глухие торцевые стены кузова и отсутствие люков). Они предназначены для транспортировки различных сыпучих грузов.

4-осный модернизированный полувагон на базе платформы модели 13-401

Назначение: цельнометаллический полувагон для перевозки крупнокузовых, штучных и прочих грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. Основные технические характеристики:

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя
1	Грузоподъемность, тонн	65,5
2	Масса тары вагона, тонн	20,9
3	Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм	13254/2870/2060
4	Объем кузова, м ³	76,8
5	Площадь пола, м ²	41,8
6	Ширина дверного проема при открытых дверях, мм	-
7	База вагона, мм	9720
8	Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок	14620

	- по концевым балкам рамы	13400
9	Ширина максимальная, мм	3240
10	Высота от уровня головок рельсов, мм:	1800
11	Количество осей, шт	4

4-осный полувагон модели 12-1000

Назначение: цельнометаллический полувагон для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и прочих грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. Основные технические характеристики:

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя
1	Грузоподъемность, тонн	69
2	Масса тары вагона, тонн	22
3	Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм	12068/2878/2060
4	Объем кузова, м3	73
5	Площадь пола, м2	35,4
6	Ширина дверного проема при открытых дверях, мм	2530
7	База вагона, мм	8650
8	Длина, мм: - по осям сцепления автосцепок - по концевым балкам рамы	13920 12700

9	Ширина максимальная, мм	3134
10	Высота от уровня головок рельсов, мм: - максимальная - до нижней обвязки - до оси автосцепки	3484 1414 1040-1080
11	Количество осей, шт	4

4-осный полувагон модели 12-119

Назначение: цельнометаллический полувагон со съемной крышей для перевозки сыпучих, крупнокусковых, штучных и прочих грузов. Основные технические характеристики:

№ п/п	Наименование показателя	Величина показателя
1	Грузоподъемность, тонн	69
2	Масса тары вагона, тонн	25,5
3	Размеры вагона внутренние (длина / ширина / высота), мм	12700/2878/2060
4	Объем кузова, м ³	76
5	Площадь пола, м ²	36,55
6	Ширина дверного проема при открытых дверях, мм	-
7	База вагона, мм	8650
8	Длина, мм:	

	- по осям сцепления автосцепок	13920
	- по концевым балкам рамы	12732
9	Ширина максимальная, мм	3134
10	Высота от уровня головок рельсов, мм:	
	- максимальная	3495
	- до нижней обвязки	1415
	- до оси автосцепки	1040-1080
11	Количество осей, шт	4

Список использованной литературы

1. Вагоны. Учебник для вузов ж.-д. трансп. Под ред. проф. Шадура Л.А. - 3-изд., перераб. И доп.- М.: Транспорт, 1980. – 439 с.
2. Грузовые вагоны железных дорог колеи 1520 мм. Альбом справочник. 002И-2009 ПКБ ЦВ.- 746 с.
3. Пастухов И.Ф. и др. Вагоны Учебник для техникумов железнодорожного транспорта "ТРАНСПОРТ" 1988г.